

**КОНЦЕПЦИЯ ЦВЕТНИКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ФЕСТИВАЛЕ
«БУДУЩЕЕ В ЦВЕТАХ» МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «РОССИЯ»**

Репецкая А.И., Вишневский С.О., Петрова Я.А., Лучаева А.Ю.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
e-mail: ai.repetskaya@yandex.ru, krympol@mail.ru, petrova.yana.and@yandex.ru,
luchaevaanna@yandex.ru*

Аннотация. Репецкая А.И., Вишневский С.О., Петрова Я.А., Лучаева А.Ю. Концепция цветника Республики Крым на Фестивале «Будущее в цветах» Международной выставки-форума «Россия». В статье изложена концепция цветника Республики Крым на Фестивале цветов международной выставки-форума «Россия», согласно которой будущее региона базируется на природных богатствах и исторических достижениях полуострова. Концепция находит отражение в структурном наполнении, ассортименте растений, инертных материалах и МАФ. Объект проектирования расположен на выставочной площади экспозиции регионов на Выставке достижений народного хозяйства (далее - ВДНХ).

Ключевые слова: цветник, Фестиваль цветов, Международная выставка-форум «Россия», Республика Крым.

Abstract. Repetskaya A.I., Vishnevsky S.O., Petrova Y.A., Luchaeva A.U. The concept of the flower garden of the Republic of Crimea at the Festival «The Future in flowers» of the International exhibition-forum «Russia». The article describes the concept of the flower garden of the Republic of Crimea at the Flower Festival of the international exhibition-forum "Russia", according to which the future of the region is based on the natural resources and historical achievements of the peninsula. The concept is reflected in the structural content, assortment of plants, inert materials and small architectural forms. The design object is located on the exhibition area of the exposition of the regions at the Exhibition of Achievements of the National Economy (hereinafter - VDNH).

Keywords: flower garden, Flower Festival, international exhibition-forum «Russia», Republic of Crimea.

Введение. В 2023 году в Москве на ВДНХ в День народного единства открылась международная выставка-форум «Россия». Она посвящена демонстрации главных достижений нашей страны в науке, образовании, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. В связи с грандиозным успехом выставки, она была продлена в 2024 году с расширением перечня событий и формата участников. С мая по июль 2024 года прошел Фестиваль «Будущее в цветах», где каждый регион представил идею будущего развития посредством ландшафтной экспозиции. На выставочной площади ВДНХ появились 89 клумб и более 100 миллионов цветов, словно отражая мысль великого французского философа Жан-Жака Руссо: «Растения щедро рассыпаны по земле, подобно звёздам на небе, но звёзды далеко, а растения у ног моих» [2].

Концепция цветника Республики Крым. Концепция цветника Республики Крым представляет визуальный образ знаменитого выражения нобелевского лауреата, чилийского поэта и политического деятеля Пабло Неруды: «Крым – это орден на груди планеты Земля!». Оно отражает не только характерный силуэт полуострова, который легко можно представить в виде наградного знака, но ценность и уникальность Крыма в мировом масштабе.

Семантическое наполнение композиции реализует идею процветания Крыма как результат бережного использования природных богатств и культурных достижений тысячелетней истории.

Для проектирования ландшафтной экспозиции каждому региону выделена выставочная площадь в виде приподнятого на 60 см квадратного цветника размерами 3 на 3 квадратных метра (рис.1).

Рис.1 Конструкция клумбы на Фестивале «Будущее в цветах»

Структура клумбы остаётся одинаковой все время Фестиваля и направлена на обеспечение кругового обзора. Элементы символичны, а их смысл легко считывается зрителем (рис.2). На отсыпке из морской гальки металлическим каркасом формируется основа в виде стилизованной карты Крыма. Камни – образное изображение Крымских гор. Круглая форма «ордена» достигается заполнением углов квадратного цветника розой гибридной 'Регенсберг'.

Рис. 2. Проект цветника Республики Крым

В центре композиции расположено деревце оливы – символа мира (рис. 3). В Крыму олива появилась вместе с первыми греческими колонистами во II тысячелетии до н.э. Возделыванием ее на полуострове занимались до XVIII века греки и армяне, а после присоединения к России оливковые сады появились в первых усадьбах русских помещиков на Южном берегу. Крым – одна из немногих территорий в Российской Федерации, где возможно выращивание оливы в качестве сельскохозяйственной культуры, поэтому это растение символизирует не только мир, но достаток и плодородие [3].

Один из углов цветника служит местом посадки виноградной лозы, которая словно оплетает полуостров. Виноград четко ассоциируется с югом и одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Крыма - виноделием. Лоза отсылает зрителя к воспоминаниям об отдыхе и путешествиях. Наряду с другими символическими элементами композиции, она формирует мотивацию проведения отпуска в родной стране, богатства которой поистине не исчерпаемы.

Рис. 3 Общий вид композиции «Крым – орден на груди планеты Земля!»

Крым называют перекрёстком цивилизаций, где находили свой дом многие народы и расположены древнейшие города России. Богатое историческое прошлое – не только основа развития региона через привлечение туристов, но и широкие возможности воспитания любви к Родине у молодого поколения.

Археологический артефакт – амфора – напоминает об истории полуострова и народах, в разные периоды проживавших в этих краях. Слегка погруженная в гальку амфора располагается в правом нижнем углу, а из ее горлышка высыпались монеты, как символ изобилия.

Современный этап истории полуострова отражает малая архитектурная форма «Герб Республики Крым» из крымского известняка (при реализации расположение сместилось ближе к центру).

Колористика клумбы разработана в холодной розово-сиреневой гамме. Проектом предусмотрено использование многолетников разных сроков цветения, что обеспечит декоративность экспозиции в течение всего периода выставки за счёт смены аспектов (Табл. 1).

Предлагаются к применению две категории цветочно-декоративных растений: представители аборигенной флоры полуострова отражают богатство и разнообразие дикой природы; а сорта эфиромасличных и лекарственных культур крымской селекции (ФГБУН «Институт сельского хозяйства Крыма») – достижения науки и перспективы развития сельского хозяйства [1].

Таблица 1. Ассортиментная ведомость цветника Республики Крым

Ассортиментная ведомость																
№	Обозн.	Наименование	Кол-во, шт	Фото	Период декоративности 20.05–08.07 (7 нед.)											
					1	2	3	4	5	6	7					
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																

Травянистые растения в композиции имеют компактную форму и заполняют контур Крыма. Небольшими плотными группами располагается лаванда узколистная, шалфей дубравный и иссоп лекарственный. Фоновыми растениями для розово-фиолетовой палитры выступают тысячелистник обыкновенный и ковыль тончайший. Промежутки между камнями и более крупными группами заполнены почвопокровными растениями: ясколкой Биберштейна, тимьяном обыкновенным, овсяницей сизой. Лук шароголовый точно размещён по всей композиции.

Заключение. Таким образом, идея будущего Крыма зафиксирована на гербе Республики – «Прцветание в единстве». В проекте цветника она реализована благодаря гармоничному сочетанию основных элементов, имеющих четкое смысловое наполнение и ассоциативный ряд – карта полуострова, морская галька, олива, розы, эфираносы, амфора (рис.5).

Рис. 5. Реализованная композиции Республики Крым перед открытием Фестиваля «Будущее в цветах!» (20 мая 2024 г.)

1. Крым как ключевой регион развития производства эфиромасличных растений / А. В. Мишнев, Н. В. Невкрытая, М. В. Вердыш [и др.] // Научный и инновационный потенциал развития производства и переработки эфиромасличных и лекарственных растений Евразийского экономического союза. – Симферополь : ООО «Издательство Типография «Ариал», 2021. – С. 140-155.
2. Никитин, Л. Н. Растительная символика и туризм / Л. Н. Никитин // Туризм в современном мире: направления и тенденции развития : Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 10-летию кафедры «Социально-культурный сервис и туризм», Хабаровск, 28–29 марта 2013 года / под редакцией В.А. Чернова. – Хабаровск: Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2013. – С. 176-182.
3. Терновая, Л. О. Олива в Крыму: символ достатка, мира, плодородия и победы / Л. О. Терновая // Альманах Крым. – 2022. – № 32. – С. 104-113.